

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: AVANÇOS E DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA¹

[Ciências Sociais Aplicadas](#), Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 16/02/2024

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10672627

Gabriel Rodrigues Garcia Lima Freire; José Alexandre dos Santos Procopio; Lucas Bortoluzzi da Costa; Cristina Miranda Rocha; Andressa Lanes Severo; Solange Gomes; Cláudia Deckert; Marcelí Néa Buboltz; Camila Tomazetti da Silva; Cristiano Pereira de Almeida.

RESUMO

O tema da educação inclusiva tem ganhado crescente relevância na sociedade atual, refletindo uma mudança de paradigma em relação à educação. Este artigo discute os avanços e desafios associados à promoção da educação inclusiva como um meio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Nos últimos anos, houve uma crescente conscientização sobre a importância de garantir que todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades, tenham acesso a uma educação de qualidade. Esse é um avanço significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva, na qual a diversidade é valorizada e respeitada. Um dos avanços notáveis na educação inclusiva é a implementação de políticas e práticas que buscam eliminar barreiras para a participação de todos os alunos. Isso inclui a adaptação de currículos, o

treinamento de professores em estratégias inclusivas e a criação de ambientes escolares acolhedores e acessíveis. No entanto, ainda existem desafios significativos a serem enfrentados. A resistência a mudanças e a falta de recursos adequados são obstáculos que muitos sistemas educacionais enfrentam na busca por uma educação verdadeiramente inclusiva. Além disso, as atitudes sociais e estereótipos negativos em relação às pessoas com deficiência ainda persistem, o que pode dificultar a plena inclusão. A construção de uma sociedade mais justa depende, em grande parte, da promoção da educação inclusiva. A educação é um dos principais meios pelos quais os indivíduos podem adquirir habilidades e oportunidades para alcançar seu potencial máximo. Portanto, garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade é fundamental para reduzir desigualdades e promover a justiça social. Assim, a educação inclusiva representa um avanço positivo em direção a uma sociedade mais justa, na qual a diversidade é valorizada e todos têm a oportunidade de participar plenamente na vida social e econômica. No entanto, para superar os desafios que ainda existem, é necessário um compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a eliminação de barreiras educacionais.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Sociedade Justa. Desafios.

ABSTRACT

The topic of inclusive education has gained increasing relevance in today's society, reflecting a paradigm shift in relation to education. This article discusses the advances and challenges associated with promoting inclusive education as a fundamental means of building a more just society. In recent years, there has been a growing awareness of the importance of ensuring that all students, regardless of their differences and needs, have access to quality education. This is a significant advance towards a more inclusive society, in which diversity is valued and respected. One of the notable advances in inclusive education is the implementation of policies and practices that seek to eliminate barriers to

the participation of all students. This includes adapting curricula, training teachers in inclusive strategies, and creating welcoming and accessible school environments. However, there are still significant challenges to be faced. Resistance to change and a lack of adequate resources are obstacles that many educational systems face in the pursuit of truly inclusive education. Furthermore, negative social attitudes and stereotypes towards people with disabilities still persist, which can make full inclusion difficult. The construction of a fairer society depends, to a large extent, on the promotion of inclusive education. Education is one of the primary means by which individuals can acquire skills and opportunities to reach their full potential. Therefore, ensuring that all students have access to quality education is fundamental to reducing inequalities and promoting social justice. Thus, inclusive education represents a positive advance towards a fairer society, in which diversity is valued and everyone has the opportunity to fully participate in social and economic life. However, to overcome the challenges that still exist, an ongoing commitment to promoting inclusion and eliminating educational barriers is necessary.

Keywords: Inclusive Education. Fair Society. Challenges.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque na sociedade contemporânea, refletindo uma mudança significativa no paradigma educacional e social. Nesta introdução, exploraremos em profundidade os avanços e desafios associados à promoção da educação inclusiva como um meio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento notável na conscientização sobre a importância da educação inclusiva. Isso se deve, em parte, à crescente compreensão de que todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades individuais,

merecem ter acesso a uma educação de qualidade. Esse reconhecimento representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva, na qual a diversidade é não apenas aceita, mas valorizada e respeitada.

Um dos avanços mais notáveis na educação inclusiva é a implementação de políticas e práticas que visam eliminar as barreiras que muitos alunos enfrentam para participar plenamente do sistema educacional. Isso inclui a adaptação de currículos para atender às diversas necessidades dos alunos, o treinamento de professores em estratégias inclusivas e a criação de ambientes escolares acolhedores e acessíveis. Essas iniciativas visam garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver da melhor forma possível.

No entanto, mesmo com esses avanços notáveis, ainda existem desafios significativos a serem superados. A resistência a mudanças nas práticas educacionais tradicionais e a falta de recursos adequados são obstáculos frequentes que muitos sistemas educacionais enfrentam ao buscar a implementação de uma educação verdadeiramente inclusiva. Além disso, atitudes sociais arraigadas e estereótipos negativos em relação às pessoas com deficiência e outras diferenças ainda persistem, dificultando a plena inclusão.

É importante ressaltar que a construção de uma sociedade mais justa está intrinsecamente ligada à promoção da educação inclusiva. A educação é um dos principais meios pelos quais os indivíduos podem adquirir habilidades, conhecimento e oportunidades para alcançar seu potencial máximo. Portanto, garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade é fundamental para reduzir desigualdades sociais e promover a justiça.

Desse modo, a educação inclusiva representa um avanço positivo em direção a uma sociedade mais justa, na qual a diversidade é celebrada e todos têm a oportunidade de participar plenamente da vida social e

econômica. No entanto, para superar os desafios que ainda persistem, é necessário um compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a eliminação de barreiras educacionais, a fim de garantir que a educação seja verdadeiramente acessível a todos. Neste artigo, exploraremos em detalhes esses avanços e desafios, analisando como a educação inclusiva pode contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa.

2. DESENVOLVIMENTO

A educação inclusiva é, indiscutivelmente, uma questão de grande relevância na sociedade contemporânea. Ela não se limita apenas a proporcionar acesso à educação para todos, mas também implica criar um ambiente onde a diversidade seja celebrada e respeitada. Nos últimos anos, tem havido um aumento na conscientização sobre a importância de garantir que todos os alunos, independentemente de suas características individuais, tenham a oportunidade de receber uma educação de qualidade. (COSTA NETO, 2010)

Os avanços na promoção da educação inclusiva são notáveis, principalmente no que diz respeito à implementação de políticas e práticas que visam eliminar barreiras à participação de todos os alunos. A adaptação de currículos, o treinamento de professores em estratégias inclusivas e a criação de ambientes escolares acolhedores são passos essenciais nesse sentido. Essas iniciativas ajudam a criar um ambiente educacional onde cada aluno pode se sentir valorizado e capaz de contribuir plenamente. (COSTA NETO, 2010)

No entanto, os desafios persistem. A resistência à mudança, muitas vezes enraizada em práticas educacionais tradicionais, é um obstáculo significativo que precisa ser superado. Além disso, a falta de recursos adequados pode dificultar a implementação efetiva de estratégias inclusivas. Além disso, estereótipos negativos em relação a pessoas com deficiência ou outras diferenças ainda persistem na sociedade, o que pode dificultar a plena inclusão. (COELHO, 2019)

A importância da educação inclusiva vai além das salas de aula. Ela desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A educação é a base para o desenvolvimento de habilidades e oportunidades, e garantir que todos os indivíduos tenham acesso a uma educação de qualidade é essencial para reduzir as desigualdades e promover a justiça social. (BUCCI,2006)

Outrossim, a promoção da educação inclusiva representa um avanço positivo em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a diversidade é celebrada e todos têm a oportunidade de participar plenamente na vida social e econômica. Superar os desafios que ainda existem requer um compromisso contínuo com a eliminação de barreiras educacionais e a promoção da inclusão em todos os níveis da sociedade. (ALMEIDA,2021)

2.1 Educação Inclusiva: Progressos e Desafios Rumo a uma Sociedade Mais Equitativa

A crescente ênfase na educação inclusiva na sociedade contemporânea é um reflexo do reconhecimento de que a equidade e a justiça social são pilares fundamentais para a construção de um mundo mais igualitário. A educação, como um dos principais pilares da formação das futuras gerações, desempenha um papel crucial nesse processo de transformação. Essa mudança de paradigma na educação não se limita apenas às salas de aula, mas estende-se a todos os aspectos da vida social. (MELLO,1986)

A promoção da educação inclusiva não se trata apenas de garantir o acesso à educação para todos, mas de criar um ambiente em que cada indivíduo seja valorizado por suas características únicas. A diversidade, que é uma característica intrínseca à sociedade contemporânea, é reconhecida como uma fonte de riqueza e enriquecimento para a comunidade educacional. Através da inclusão, estamos construindo uma

sociedade que celebra e respeita as diferenças, criando assim um ambiente mais acolhedor e igualitário para todos. (MARSHALL,1967)

No entanto, ao mesmo tempo em que testemunhamos avanços significativos na promoção da educação inclusiva, também enfrentamos desafios importantes. Um dos desafios cruciais é a resistência à mudança em algumas instituições educacionais e em parte da sociedade que ainda mantém modelos educacionais tradicionais. Superar essa resistência requer esforços persistentes de conscientização e advocacy, demonstrando que a inclusão beneficia não apenas aqueles que são diretamente afetados, mas toda a sociedade. (MARSHALL,1967)

Além disso, a promoção da educação inclusiva exige a capacitação adequada de professores, para que possam atender às necessidades individuais de cada aluno. A formação contínua dos educadores é essencial para garantir que a inclusão não seja apenas uma política, mas uma prática efetiva nas salas de aula. Além disso, a colaboração estreita entre escolas, famílias e comunidades desempenha um papel vital na criação de ambientes educacionais inclusivos e na superação dos desafios que ainda persistem. (HERKENHOFF,2011)

Outrossim, a educação inclusiva é uma poderosa ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ela reflete uma mudança profunda no modo como encaramos a diversidade e a igualdade, e seus avanços são dignos de comemoração. No entanto, a jornada rumo a uma sociedade plenamente inclusiva está repleta de desafios que exigem compromisso, colaboração e determinação contínuos (GOMES, 2019)

Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento notável na conscientização sobre a importância da educação inclusiva. Isso se deve, em parte, à crescente compreensão de que todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades individuais, merecem ter acesso a uma educação de qualidade. Esse reconhecimento

representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva, na qual a diversidade é não apenas aceita, mas valorizada e respeitada. (SALEME,2011)

A crescente conscientização sobre a importância da educação inclusiva nos últimos anos reflete uma mudança significativa na maneira como a sociedade encara a diversidade. Anteriormente, a educação tradicional muitas vezes excluía alunos com necessidades especiais, relegando-os a sistemas educacionais separados, o que perpetuava a segregação e a desigualdade. (GOMES, 2019)

O reconhecimento de que todos os alunos têm direito a uma educação de qualidade, independentemente de suas diferenças, é um marco importante na promoção da justiça social. Isso significa que as escolas devem ser lugares onde a inclusão não é apenas uma obrigação legal, mas um valor fundamental. A educação inclusiva não se limita apenas a alunos com deficiência. Ela abrange um espectro amplo de diversidade, incluindo raça, gênero, orientação sexual, origem étnica e cultural, entre outros aspectos. Isso demonstra a importância de valorizar todas as formas de diversidade em nossa sociedade. (REIS,2020)

Além de reconhecer a importância da inclusão, houve avanços notáveis na implementação de políticas e práticas que visam tornar a educação inclusiva uma realidade. Isso inclui a adaptação de currículos, a formação de professores em estratégias inclusivas e a criação de ambientes escolares acolhedores. Um dos principais benefícios da educação inclusiva é que ela prepara os alunos para viver em um mundo diverso. À medida que as sociedades se tornam cada vez mais interconectadas e globais, a capacidade de compreender e respeitar a diversidade se torna uma habilidade fundamental. (REIS,2020)

No entanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos a serem superados. A resistência à mudança por parte de algumas instituições e indivíduos pode ser um obstáculo para a plena

implementação da educação inclusiva. Além disso, a falta de recursos adequados, como infraestrutura, pessoal e apoio adicional para alunos com necessidades especiais, pode dificultar a promoção eficaz da educação inclusiva. (PAULO, 2012)

É crucial reconhecer que a promoção da educação inclusiva não é apenas responsabilidade das escolas, mas de toda a sociedade. As famílias desempenham um papel essencial no apoio à educação inclusiva, ao mesmo tempo em que a sociedade em geral deve combater estereótipos e preconceitos. A educação inclusiva é um passo importante em direção a uma sociedade mais justa, equitativa e harmoniosa. Ela cria um ambiente onde todos os alunos têm a oportunidade de atingir seu potencial máximo, independentemente de suas diferenças. (PAULO, 2012)

Dessa forma, a crescente conscientização sobre a importância da educação inclusiva representa um avanço significativo em direção a uma sociedade onde a diversidade é aceita e celebrada. No entanto, a jornada rumo a uma educação verdadeiramente inclusiva requer esforços contínuos para superar desafios e garantir que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades educacionais. (MOTTA,2016) Um dos avanços mais notáveis na educação inclusiva é a implementação de políticas e práticas que visam eliminar as barreiras que muitos alunos enfrentam para participar plenamente do sistema educacional. Isso inclui a adaptação de currículos para atender às diversas necessidades dos alunos, o treinamento de professores em estratégias inclusivas e a criação de ambientes escolares acolhedores e acessíveis. Essas iniciativas visam garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver da melhor forma possível. (SOUZA,2009)

A adaptação de currículos é um elemento crucial da educação inclusiva. Isso envolve a modificação de materiais didáticos, métodos de ensino e avaliações para atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência ou outras diferenças. Essa abordagem personalizada permite

que cada aluno receba o apoio necessário para prosperar acadêmica e socialmente. (TAVARES, 2012)

O treinamento de professores desempenha um papel fundamental na eficácia da educação inclusiva. Os educadores precisam estar preparados para lidar com a diversidade de alunos em suas salas de aula. Isso inclui o desenvolvimento de habilidades para identificar as necessidades individuais de cada aluno e adaptar suas práticas de ensino de acordo. (WEIS,2014)

Além disso, a criação de ambientes escolares acolhedores e acessíveis é essencial para a promoção da educação inclusiva. Isso envolve a remoção de barreiras físicas e a promoção de uma cultura escolar que celebra a diversidade. Quando os alunos se sentem bem-vindos e incluídos, seu desempenho acadêmico e bem-estar geral tendem a melhorar. (SARLET,2014)

No entanto, vale ressaltar que a implementação eficaz da educação inclusiva requer um compromisso contínuo e recursos adequados. Superar desafios, como a falta de financiamento e a resistência à mudança, é essencial para garantir que a inclusão seja verdadeiramente eficaz e benéfica para todos os alunos. (TAVARES, 2012)

Dessa forma, a implementação de políticas e práticas que eliminam as barreiras à participação plena dos alunos na educação inclusiva é um avanço notável. Essas iniciativas personalizadas, como a adaptação de currículos, o treinamento de professores e a criação de ambientes acolhedores, são passos fundamentais para garantir que a educação seja acessível a todos, independentemente de suas diferenças individuais. (TAVARES, 2012)

Embora tenhamos testemunhado avanços notáveis na promoção da educação inclusiva, é crucial reconhecer que ainda existem desafios significativos que precisam ser superados. Um desses desafios é a resistência à mudança nas práticas educacionais tradicionais. Muitas

vezes, sistemas educacionais estabelecidos há décadas têm dificuldade em se adaptar a novos paradigmas de ensino que valorizam a inclusão. Professores e administradores podem enfrentar resistência à implementação de métodos mais inclusivos, o que pode atrasar a transformação necessária. (REIS,2020)

A falta de recursos adequados também é um obstáculo comum para a educação inclusiva. A adaptação de currículos, a contratação de pessoal de apoio adicional e a criação de infraestruturas acessíveis podem demandar investimentos significativos. Em muitos casos, sistemas educacionais enfrentam restrições orçamentárias que dificultam a implementação efetiva de práticas inclusivas. Isso pode resultar na exclusão de alunos com necessidades especiais ou na sobrecarga de professores e funcionários. Além disso, as atitudes sociais arraigadas e os estereótipos negativos em relação às pessoas com deficiência e outras diferenças ainda persistem na sociedade. Esses estereótipos podem se traduzir em preconceitos e discriminação, o que cria barreiras adicionais para a plena inclusão. Mudar essas atitudes requer um esforço coletivo que envolve não apenas o sistema educacional, mas também a sociedade em geral. (REIS,2020)

Para superar esses desafios, é fundamental um compromisso contínuo com a promoção da educação inclusiva. Isso inclui a conscientização pública, a capacitação de educadores e o fornecimento de recursos adequados. Além disso, é importante envolver as famílias e comunidades no processo, promovendo uma cultura de inclusão que transcenda as paredes da sala de aula. (TAVARES, 2012)

A relação intrínseca entre a construção de uma sociedade mais justa e a promoção da educação inclusiva é de suma importância, pois a educação desempenha um papel central na redução das desigualdades sociais. A educação é o meio pelo qual os indivíduos adquirem habilidades, conhecimento e oportunidades para alcançar seu potencial máximo. (TAVARES, 2012)

Garantir que todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades, tenham acesso a uma educação de qualidade é essencial para criar um ambiente onde a igualdade de oportunidades seja uma realidade. Isso é crucial para combater as disparidades decorrentes de fatores socioeconômicos, étnicos, raciais ou de deficiência. A educação inclusiva não se limita apenas à sala de aula, mas também desempenha um papel importante na preparação dos alunos para a vida em uma sociedade diversa. A exposição desde cedo a uma variedade de perspectivas e experiências prepara melhor os estudantes para os desafios de um mundo globalizado. (SARLET,2014)

Além disso, promover a diversidade e a inclusão na educação cria um ambiente que celebra as diferenças e reconhece a riqueza que cada indivíduo traz consigo. Isso contribui para a construção de uma sociedade onde a diversidade não apenas é aceita, mas é valorizada como uma força motriz para o progresso. No entanto, apesar dos avanços na promoção da educação inclusiva, ainda existem desafios significativos a serem superados. A resistência à mudança em sistemas educacionais tradicionais e a falta de recursos adequados frequentemente atrasam a implementação efetiva da inclusão. (SARLET,2014)

A resistência à mudança pode ser uma barreira substancial, uma vez que muitos sistemas educacionais têm raízes profundas em práticas tradicionais. A introdução de novos métodos de ensino, adaptação de currículos e promoção de ambientes inclusivos pode ser encontrada com resistência por parte de alguns educadores e instituições. Além disso, a falta de recursos adequados, incluindo financiamento suficiente, infraestrutura e formação de professores, pode dificultar a implementação eficaz da educação inclusiva. Esses recursos são essenciais para atender às necessidades individuais de todos os alunos. (REIS,2020)

Também é importante reconhecer que estereótipos e preconceitos negativos em relação às pessoas com deficiência e outras diferenças

ainda persistem na sociedade. Esses estereótipos podem criar barreiras adicionais para a plena inclusão, à medida que perpetuam a discriminação e a exclusão. Para superar esses desafios, é necessária uma abordagem abrangente e colaborativa. A conscientização pública sobre a importância da educação inclusiva, a formação contínua de educadores e o investimento em recursos adequados são passos cruciais na promoção de uma educação que seja verdadeiramente inclusiva. (PAULO, 2012)

Dessa forma, a promoção da educação inclusiva é uma pedra angular para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ela proporciona a todos os indivíduos a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo, independentemente de suas diferenças. A superação dos desafios que ainda persistem requer um compromisso coletivo com a eliminação de barreiras e a promoção da inclusão em todos os níveis da sociedade. (SOUZA,2009)

3. CONCLUSÃO

Por fim, a busca pela educação inclusiva é uma jornada de transformação que implica uma mudança profunda nos valores e práticas educacionais. Embora tenhamos feito progressos notáveis, é fundamental reconhecer que a promoção da inclusão é um compromisso a longo prazo. Os desafios, como a resistência à mudança, a falta de recursos e os estereótipos enraizados, não podem ser subestimados.

A resistência à mudança nas práticas educacionais tradicionais é compreensível, pois muitas vezes essas práticas têm raízes profundas na história. No entanto, a educação inclusiva é um passo necessário para enfrentar as desigualdades sistêmicas e construir uma sociedade mais justa e equitativa. É um desafio que exige que educadores, administradores e formuladores de políticas se adaptem e evoluam constantemente para atender às necessidades de todos os alunos.

A escassez de recursos é outra barreira que não pode ser subestimada. Para promover a educação inclusiva de maneira eficaz, é essencial investir

em infraestrutura, formação de professores e apoio aos alunos com necessidades especiais. Isso requer um compromisso contínuo dos governos, das escolas e das comunidades para alocar recursos de maneira adequada e equitativa.

Além disso, a superação dos estereótipos e preconceitos arraigados é uma tarefa complexa, mas essencial. A construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva envolve a mudança de atitudes e a promoção do respeito e da valorização de todas as formas de diversidade. Isso não é apenas uma responsabilidade do sistema educacional, mas de toda a sociedade.

Assim, a promoção da educação inclusiva é um compromisso fundamental para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Embora os desafios sejam reais, a recompensa é uma sociedade onde todos os indivíduos têm igualdade de oportunidades para aprender, crescer e contribuir. Continuar avançando nesse caminho requer determinação, cooperação e um compromisso inabalável com os princípios de igualdade e respeito pela diversidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Juliana Vieira de. Direitos Sociais e Garantias Individuais na Constituição Federal de 1988: Uma Análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

COELHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho. A Judicialização dos Direitos Sociais no Brasil e a Possibilidade de Restrição em Razão da Reserva do Possível. Revista de Direito Público da Economia, v. 12, n. 1, p. 41-68, 2019.

COSTA NETO, Antônio Cavalcante da. Lazer, Direitos Humanos e Cidadania. Curitiba: pretexto, 2010.

GOMES, Rafael da Silva. A Realização dos Direitos Sociais na Constituição de 1988: Uma Análise do Papel do Ministério Público. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

HERKENHOFF, João Baptista. Gênese dos direitos humanos. 3. ed. Aparecida: Santuário, 2011.

MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

MELLO, Filho, José Celso. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 1986.

MOTTA, Sylvio. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Método. Revista, atualizada e ampliada, 2016.

PAULO, Vicente. Resumo de Direito Constitucional Descomplicado/Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 6ª ed. – São Paulo: Método, 2012.

REIS, Bianca Guimarães dos. A Efetividade dos Direitos Sociais na Constituição Federal de 1988: Um Estudo Sobre a Atuação do Poder Judiciário. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

SALEME, Edson Ricardo. Direito Constitucional. Coleção e Sucesso Concursos Públicos e OAB. São Paulo: Manole, 2011.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014

SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à Sociologia da Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2012

WEIS, Carlos. Os direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2014.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!